

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 9, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 9, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2026-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Ўзбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шнукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

Мўминова Маъсума Ғолиб қизи
ф.ф.д., (PhD) вб. доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джўраев Маматкул
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Балтабаев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Дўстмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Шнукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Ўзбекистан)

Муминова Масума Ғолиб қизи
PhD и.о. доцент

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarchodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammadov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

Mo'minova Ma'suma
PhD Acting Docent
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Tursunova Parvina Mamurjonovna NUTQIY HUSHMUOMALALIK IFODALANISHIDA YOLG‘ON ISHLATILISHINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI (ISPAN TILI MATERIALLARI ASOSIDA).....	5
2. Умурова Гузал Хотамовна ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА - ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
3. Даминова Фазода Ирисовна ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	15
4. Рахматова Гулнора Турсиновна ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: РЕЗУЛЬТАТЫ КОРПУСНОГО АНАЛИЗА.....	22
5. Усманова Салиха Юлдашевна ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВВОДНО-МОДАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.....	32
6. Ибаев Анвар Журабекович ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕЁ ТИПЫ.....	41
7. Т.А.Эргашева СОЛИҚ РЕЗИДЕНТИ ТУШУНЧАСИНИНГ ХАЛҚАРО ҲУЖЖАТЛАРДАГИ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ТАҲЛИЛИ.....	47
8. Nomozov Abdiaziz Mustaqimovich ARAB VA INGLIZ MUROJAAT SHAKLLARINING QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLILI: ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA.....	52
9. Davlatova Hulkaroy Uktamovna RAQAMLI MUHITDA BOLALIK: ZAMONAVIY SHAROITDA TIL O‘ZLASHTIRISH OMILLARI.....	58
10. Abdunazarova Maftuna Fakhriddinovna PRAGMATIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF SPEECH ACTS IN DIALOGIC DISCOURSE.....	64
11. Nomozov Abdiaziz Mustaqimovich ARAB VA INGLIZ MUROJAAT SHAKLLARINING QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLILI: ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA.....	71
12. Nilufar Abduraxmonova, Abdullayeva Shakhnoza Rakhimjon qizi ONTOLOGICAL MODELING INFORMATION TECHNOLOGY TERMS IN UZBEK.....	77
13. Aybibi ISKANDAROVA O‘ZBEK KORPUSSHUNOSLIGIDA PARALLEL KORPUSGA OID TADQIQOTLAR VA ULARNING LINGVISTIK AHAMIYATI.....	87
14. Abdullaeva Sanobar Bakhrillaevna THEORETICAL STUDY OF PHRASEOLOGY IN THE ANTHROPOCENTRIC PARADIGM.....	93
15. Воҳидов Абдувахоб САМАРҚАНД ТОЖИКЛАРИ ШЕВАСИ ФРАЗЕОЛОГИК ЖУФТ ТАРКИБЛАРИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	99
16. Усманова Салиха Юлдашевна, Мирзаева Шахло Ризаевна ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ, СПОСОБНЫХ ПРИНИМАТЬ ПРЕДИКАТНЫЙ АКТАНТ.....	104

17. Zaynutdinova Durdona Asatovna ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (Evidence from EFL Settings in the Republic of Uzbekistan).....	109
18. Atabayeva Zarnigor Bakhran kizi THE DEMONIZATION OF DORIAN GRAY: AESTHETICISM, MORAL DECLINE, AND THE DUALITY OF HUMAN NATURE IN VICTORIAN LITERATURE.....	118
19. Ochilova Noila Farmonovna O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA “OTA”KONSEPTINING TALQINI.....	122
20. Abduraxmonova Sohiba Aktam qizi BOLALAR NUTQINING O‘RGANILISHI (ESKI NAZARIYALARDAN ZAMONAVIY YONDASHUVLARGACHA).....	126
21. Sharipov Raufjon Elmurod o‘g‘li AKADEMIK G‘ANIJON ABDURAHMONOVNING “TARIXIY SINTAKSIS” ASARIDA QO‘SHMA GAPLAR EVOLYUTSIYASI.....	130
22. Said-Axmedova Shoxista Nuritdinovna AGENTLIK TUSHUNCHASINING LINGVISTIK TADQIQI.....	135
23. Nilufar Abduraxmonova, Nilufar Botirova SIYOSIY SOHAGA DOIR TARJIMA LUG‘ATINI SHAKLLANTIRISHDA PARALLEL MATNLARNING KONTEKSTUAL TAHLILI.....	141
24. N.M.Shamuradova INGLIZ TILIDA SO‘Z ODOBINI IFODALOVCHI MAQOLLARNING DISKURSIV-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	148
25. Sevinch Sherzodovna Xolmirzayeva ITALYAN TILIDAGI KO‘P MA‘NOLI SO‘ZLARNING TARJIMADA MA‘NO FARQLANISHI.....	152
26. Башарова Лейла РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ АНТРОПОМОРФНЫХ ЖИВОТНЫХ В ДЕТСКИХ КНИГАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА.....	158
27. Ivanova Alena Yadmagieвна TACTILE GESTURES IN CHINESE EVERYDAY COMMUNICATION: TYPOLOGY, FUNCTIONS, CULTURAL MARKEDNESS.....	165
28. Ozoda Tojiboyeva, Xasanova Shaxodat Xamza qizi O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA HADISLARDAN FOYDALANISH AN‘ANASI.....	175
29. Asqar Abdullaev SYNTACTIC STRUCTURES: ESSENCE, TYPES, AND STUDIES IN GLOBAL LINGUISTICS.....	180
30. Nuraliyeva Ozoda Narbayevna FOLKLOR MATNLARIDA IQLIM HODISALARINING RAMZIY BADIYATI.....	185
31. Сабина Авазжоновна Махмудова ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВОЙНА» В РОМАНЕ Р. ОЛДИНГТОНА «СМЕРТЬ ГЕРОЯ».....	193
32. Nasrullayev Javohirxon Ravshanxonovich RAQAMLI HUQUQIY MULOQOTDA YURIDIK TERMINLARNING IJTIMOY-LISONIY MOSLASHUVI.....	200

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Башарова ЛейлаДоцент кафедры «Миниатюра и книжная графика»
Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода**РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ АНТРОПОМОРФНЫХ ЖИВОТНЫХ В
ДЕТСКИХ КНИГАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА** <https://doi.org/10.5281/zenodo.20815009>**АННОТАЦИЯ**

В статье исследуется психологическое влияние восприятия персонажей антропоморфных животных в детских книгах на сознание и развитие ребенка. Изучен синтез реальных и вымышленных компонентов антропоморфизма в этическом аспекте. Рассмотрена взаимосвязь антропоморфных представлений животных и социальных особенностей человеческого общества.

Ключевые слова: антропоморфизм, антропоцентризм, репрезентация, восприятие, животное, человек, синтез, иллюстрация.

Basharova LaylaKamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
“Miniatur va kitob grafikasi” kafedrasining dotsenti**BOLALAR KITOBLARIDA ANTROPOMORF HAYVONLARNING TASVIRI VA
IDROKI, ULARNING BOLANING ONGI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIRI****ANNOTASIYA**

Maqolada bolalar kitoblaridagi antropomorf hayvonlarning xarakterlarini idrok etishning bolaning ongi va rivojlanishiga psixologik ta'siri tadqiq qilingan. Antropomorfizmning real va xayoliy komponentlari sintezi axloqiy jihatdan o'rganilgan. Hayvonlarning antropomorfik tasvirlari va insoniyat jamiyatining ijtimoiy xususiyatlari o'rtasidagi munosabatlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: antropomorfizm, antroposentriзм, tasvir, idrok, hayvon, odam, sintez, illyustratsiya.

Basharova LaylaAssociate Professor of the Department of Miniature and
Book Graphics of the National Institute of Fine
Arts and Design named after Kamoliddin Behzod**REPRESENTATION AND PERCEPTION OF ANTHROPOMORPHIC ANIMALS
IN CHILDREN'S BOOKS AND THEIR INFLUENCE ON THE CONSCIOUSNESS AND
DEVELOPMENT OF THE CHILD**

ANNOTATION

The article examines the psychological influence of the perception of anthropomorphic animal characters in children's books on a child's consciousness and development. The synthesis of real and fictional components of anthropomorphism studied in the ethical aspect. Considered the relationship between anthropomorphic representations of animals and social characteristics of human society.

Key words: anthropomorphism, anthropocentrism, representation, perception, animal, man, synthesis, illustration.

Как профессиональный художник-иллюстратор, специализирующийся в основном на иллюстрировании литературы для детей, в этой статье я хотела бы исследовать вопрос антропоморфного изображения персонажей животных в детских книгах, их восприятия и влияния на сознание детей.

Изображение антропоморфных животных в детских книгах, которое является центральным предметом этой статьи, играет жизненно важную роль в дальнейшем развитии наших культурных подходов к животным и соответствующих их реальному и символическому восприятию.

Как пишет психолог Сандра Ваксман: «Детские книги несут в себе нечто большее, чем просто информацию. Это культурные продукты, которые отражают мировоззрение их создателей, и также могут влиять на мышление зрителей». [6]

Однако, во-первых, необходимо раскрыть само значение антропоморфизма, его историческое происхождение и сегодняшнее значение для образования детей.

Слово «антропоморфизм» происходит от греческого языка, что означает *ánthrōpos* - человек и *morphē* - форма. Антропоморфный тип мышления, очевидно, начался с самых ранних объектов со смешанными человеческими и животными формами эпохи палеолита, около 40.000 лет назад. У большинства из них были фигуры животных с человеческими головами или, наоборот, человеческие тела с головами животных. Поскольку эти творческие объекты несли в себе черты антропоморфного мышления, они являлись признаком эволюции человеческого мировоззрения.

Развитие шаманских и анимистических религий, некоторые из которых существуют до сих пор, стало возможным благодаря глубоким связям с животными и природой в повседневной жизни.

Башарова Лайла. Иллюстрации к «Венгерским народным сказкам»

Возвращаясь к современному обществу и детям, которые видят животных в основном только в иллюстрированных книгах и у которых очень мало опыта контакта с реальными животными, возникает проблема, что использование антропоморфных образов животных может исказить их адекватное восприятие реальности. Идея о том, как эти представления могут повлиять на сознание ребенка, стала основной темой работ психологов. В любой дискуссии по этой теме преобладает элемент этической ответственности. В детских книгах представлены модели для общения с животными, и, следовательно, когда художник иллюстрирует книгу, он обязан правильно их изобразить. Детские книги оказывают глубокое влияние на процесс социализации детей, поскольку они читают их с раннего возраста.

Винникотт в своей книге «Игра и реальность» утверждает, что животные поддерживают растущего ребенка как в психологическом, так и в социальном развитии. У ребенка формируется привязанность, которая создает безопасную среду для роста. [7]

Башарова Лайла. Иллюстрации к книге Льюиса Керролла «Алиса в стране чудес»

Однако наиболее важным является то, что большинство взаимоотношений между детьми и животными, которые мы находим в детских книгах, основаны на гуманистических традициях. Визуальные и вербальные аспекты иллюстрированной детской литературы имеет культурную основу, придающую важное значение животным по отношению к людям.

Один из основных способов передать антропоморфизм персонажей-животных - это одежда. На примере антропоморфных персонажей животных в «Кролике Питере» художницы Беатрикс Поттер, Николаева определяет важность одежды в их изображении как основного аспекта, который скрывает границу между людьми и животными: «Характеризация с помощью одежды имеет большое значение в творчестве Поттер. Помимо понятия одежды животного как части синтеза животное-человек, одежда также обычно используется в детских книгах для передачи большого количества информации о персонаже, включая аспекты социального статуса, возраста, рода занятий и самооценки. Что касается спектра животных/людей, Поттер в нескольких своих рассказах сосредотачивается на конфликте между человеческими, цивилизованными ожиданиями и побуждениями животных». [4]

Башарова Лайла. Иллюстрации к «Английским народным сказкам»

Что касается важности репрезентации животных, Кейс пишет: «Образы животных могут заключать в себе двойственное отношение, которое мы испытываем к нашим собственным желаниям, и появляются, когда есть конфликт между сердцем и головой, страстью и мыслью, природой и цивилизацией, сознательным и бессознательным. И наоборот, животные также могут появляться как образ духа, когда воля к жизни была низкой и антропоморфный проводник изнутри должен быть проявлен, чтобы придать осязаемую форму слабому импульсу». [2]

В ходе исследования научных работ по этой теме я обнаружила, что исследователей больше всего беспокоит неправильное восприятие, которое может возникнуть, когда дети не видят различия в поведении между людьми и животными в книгах и в жизни. Примеры, приведенные ниже, показывают, что исследователи подтверждают опасения, что антропоморфизм препятствует адекватному восприятию реальности у детей, что затем может привести к ложным выводам относительно поведения реальных животных.

Башарова Лайла. Иллюстрации к «Венгерским народным сказкам»

В своей статье Соня Фогл разъясняет эту проблему: «Животные давно стали популярным предметом в литературе, особенно детской. Однако к ним часто обращаются антропоморфно,

к ужасу биологов, которые считают, что наделение животных человеческими эмоциями и мотивами представляет вводящие в заблуждение изображения таких существ и может привести детей к ложным впечатлениям и ожиданиям от реальных животных» [5].

Заблуждение, что настоящие животные ведут себя как их воображаемые эквиваленты, может привести к опасным состояниям для обеих сторон, когда люди контактируют с настоящими дикими животными. Среди негативных примеров можно выделить неадекватное поведение человека в дикой природной среде, когда он пытается идти на контакт с дикими животными без учета их инстинктов и реальных мотивов поведения или принудительное приручение диких животных, не приспособленных к содержанию в неволе, и, вследствие этого, их возможная естественная агрессия по отношению к человеку, что приводит к плохим последствиям для обоих контактировавших видов. Всегда существует баланс между принятием межвидовых различий и их культурной адаптацией в антропоморфизме.

Согласно недавним исследованиям в области эмпирической психологии, антропоморфизм заставляет детей сталкиваться с реальностью. Это означает, что детский ум не способен отличить повествование от истины, и, следовательно, нереальная выдумка может исказить детский ум. Психолог Патрисия Ганеа в своих исследованиях пишет о влиянии на детей «реалистичных», а не «антропоморфных» представлений персонажей, тогда они думают о реальных животных: «Книги, которые не представляют животных и их среду точно с биологической точки зрения, могут приводить не только к меньшему обучению, но также побуждают детей принять ориентированный на человека взгляд на мир природы». [3].

С другой стороны, положительные стороны антропоморфизма в детских книгах могут быть потеряны, если мы слишком много будем беспокоиться о различиях между видами. Брук и Копенгейвер в книге «Животные как люди в детской литературе» [1] подчеркивают важность антропоморфных репрезентаций животных в человеческой культуре.

Сандра Ваксман в своей статье указывает, что существует связь между изображениями животных в детских книгах и представлениями, которые дети формируют о животных в реальном мире: «Каковы отношения между людьми и животными, не являющимися людьми? С биологической точки зрения мы рассматриваем людей как один из многих видов, но в сказках и фильмах, которые мы создаем для детей, мы часто предлагаем антропоцентрическую перспективу, наделяя нечеловеческих животных человеческими характеристиками». Более того, «детские книги несут в себе нечто большее, чем откровенная информация. Это культурные продукты, которые отражают ориентацию их создателей, а также могут влиять на ориентации, принятые их зрителями». [6].

Башарова Лайла. Иллюстрации к «Английским народным сказкам»

Такой взгляд на исследованную тему признает антропоморфизм мощным инструментом в обучении детей. Иногда поведение животных может лучше просвещать юных читателей с помощью антропоморфизма, чем с помощью любого научного анализа.

Анализ антропоморфизма помогает выявить этический аспект в детских книгах, задавая вопросы, где обнаруживаются границы между человеком и животными. Более того, возможно ли детям понять реальных животных, когда эти животные представлены в антропоморфном представлении. Антропоморфные персонажи-животные дают читателям идеалистическое представление о связи человека и животного, и эта особенность может привести к дальнейшим изменениям в развитии детей.

Башарова Лайла. Иллюстрации к книге Льюиса Керролла «Алиса в стране чудес»

Визуально и вербально антропоморфизм в детских книгах поддерживает антропоцентрическую точку зрения, одновременно смягчая границы между видами. Таким образом, антропоморфизм опосредованно мотивирует критическое мышление во взглядах на социальную несхожесть и классификацию человеческого общества.

В заключение я хотела бы резюмировать, что, поскольку антропоморфные персонажи обладают чертами обоих видов и представляют собой синтез природных и культурных явлений, они противостоят архаичным и предвзятым представлениям о подчиненном положении животных и человеческом превосходстве. Антропоморфизм, следовательно, представляет собой комплексный подход к выражению и восприятию человеческих характеристик и поведения у животных с целью описания параллелей с социальными аспектами жизни и универсальными ценностями при обсуждении вопроса взаимодействия животных и человека.

Библиография:

1. Bruke Carolyn L., Copenhaver Joby G. *Animals as People in Children's Literature*. Language Arts, 2004.
2. Case C. *Imagining Animals: art, psychotherapy and primitive states of mind*. Hove, E.Sussex: Routledge, 2005.

3. Ganea P.A., Canfield C.F., Simons-Ghafari K. & Chou T. Do cavies talk? The effect of anthropomorphic books on children's knowledge about animals, *Frontiers in Psychology*, 2014.
4. Nikolajeva Maria & Scott Carole. *How picturebooks work*. New York: Garland, 2001.
5. Vogl Sonia. *Animals and Anthropomorphism in Children's Literature*. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, 1982.
6. Waxman Sandra, Herrmann Patricia, Woodring Jennifer, Medin Douglas. Humans (really) are animals: picture-book reading influences 5-year-old urban children's construal of the relation between humans and non-human animals. *Frontiers in Psychology*, 2014.
7. Winnicott D.W. *Playing and Reality*. Tavistock Publications Ltd., 1971.
УДК 316.772.4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА
INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000